

NRK GÜBRƏSİNİN OKSİGENLƏ ZƏNGİNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ BİTKİLƏRƏ VERİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ SÜNİ İNTELEKTİN ROLU

Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan
Məmmədova Samama Hacıbala qızı, Qaraməmmədov Hüseyn
Ələsgər oğlu, İsmayılova Şəhla Hacıbala qızı
huseyn.qaramammadov@mail.ru
samama-mamedova@mail.ru

Açar sözlər: Kalium-permanqanat, hidrogen-peroksid, reagent, , vegetasiya, reagent.

***Xülasə:** Aparılmış tədqiqat nəticəsində NPK gübrəsini oksigenlə zənginləşdirilməsi və bitkilərə verilməsinin tənzimlənməsində süni intellektin rolu öyrənilmişdir. Təcrübənin aparılması üçün laboratoriya qurğusu hazırlanmışdır. Hazırlanmış qurğuda kalium- permanqanat və hidrogen-peroksidi suda qarışdırmaqla oksigen alınmışdır.*

Alınmış oksigenlə NPK məhlulu zənginləşdirilmişdir. Oksigenlə zənginləşdirilmiş NPK məhlulu 1:100 nisbətində qarışdırılaraq bitkilərə verilmişdir. NPK-nın bitkilərə paylanması bərabər olması müəyyən edilmişdir. Vegetasiya müddətində bitkilər yaxşı inkişaf etmiş, yarpaqları yaşl olmuş, vahid torpaq sahəsindən götürülən məhsuldarlıq 25% artmışdır.

Giriş: Hazırda kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmaq üçün mineral gübrələrdən geniş istifadə edilir. İstifadə edilən gübrələrdən biri də NPK gübrəsidir. Bu gübrə bitkinin boy atmasını sürətləndirir, onun məhsuldarlığını bir neçə dəfə artırır, xəstəliklərə qarşı müqavimətini gücləndirir.

Bu gübrənin oksigenlə zənginləşdirilməsi göstərilən parametrlərin daha da çoxalmasına səbəb olur. Bu sahədə bizim tərəfimizdən geniş tədqiqat işləri aparılmışdır. Təcrübə zamanı oksigenin alınması, maye NPK ilə qarışdırılması və bitkilərə verilməsi süni intellektin köməyi ilə tənzimləməklə həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğundur.

İşin məqsədi süni intellekdən istifadə etməklə maye NPK – nın oksigenlə zənginləşdirilməsi, oksigenlə zənginləşmiş maye gübrənin bitkiyə verilmə nisbətini tənzimlənməsidir.

Təcrübə üçün müvafiq olaraq 1 və 2 tutumlarına doldurulmuş kalium-permanqanat və hidrogen-peroksid tənzimlənməsi üçün qurğu aşağıdakı şəkil 1-də göstərilmişdir.

Hesablanmış miqdarda kalium-permanqanat və hidrogen- peroksid 1 və 3 tutumlarından 2 və 4 qidalandırıcısı vasitəsi ilə 5, 6 borularından keçərək 7-reaktoruna verilir. Sonra buraya 14-su açarını açaraq 13-su xəttindən 15-qarışdırıcısı ilə qarışdırmaqla su verilir. Sürətli reaksiya nəticəsində ayrılan oksigen 10-borusu ilə əvvəlcədən NPK məhlulu doldurulmuş 9-reaktoruna daxil olur və onu oksigenlə zənginləşdirir. 9-reaktoruna daxil olan oksigtnin təxminən 3,5%-i NPK məhlulunun tərkibində həll olur. Oksigenlə zənginləşmiş məhlul 16-sərfölçəninə daxil olur. Sərfölçənə daxil olan məhlulun sürəti və sərf miqdarı barəsində məlumat siqnailləri kotroller ilə kompüterə ötürülür, burada verilmiş siqnal təhlil edilir və suvarma suyunun nisbətində 1:100 tənzimləmək üçün süni intellektə komanda göndərir.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 1. NPK-nın oksigenlə zənginləşdirilməsi və bikiyə verilməsinin tənzimlənməsi üçün qurğu

- 1- Kalium-permanqanat üçün tutum; 2- Kalium-permanqanat üçün qidalandırıcı; 3-Hidrogen-peroksid üçün tutum; 4-Hidrogen peroksid üçün qidalandırıcı; 5-Kalium-permanqanat üçün boru; 6-Hidrogen-peroksid üçün boru; 7-Reaksiya getməsi üçün reaktor; 8-Reagentlərin verilməsi üçün başlıq; 9-NPK gübrəsini oksigenlə zənginləşdirmək üçün reaktor; 10-Oksigen borusu; 11-NPK-nın paylayıcı kranlar; 12-Sərfi tənzimləmək üçün süni intellekt; 13-Su borusu; 14-Su açarı; 15-Qarışdırıcı; 16-Sərfölşən

Suvarma suyunun müxtəlif sahələrindən götürülmüş analizlərin nəticələri NPK gübrəsinin axın boyu bərabər paylandığını göstərdi.

Oksigenlə zənginləşdirilməmiş NPK ilə aparılmış müqayisəli təhlil nəticəsində oksigenlə zənginləşdirilmiş NPK verilmiş torpaqda bitkilər vegetasiya müddətində daha yaxşı inkişaf edir, yarpaqlarının rəngi yaşıl olur, vahid torpaq sahəsindən götürülən məhsuldarlığı 25%-ə qədər artır.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Beləliklə, aparılmış tədqiqat nəticəsində NPK qübrəsini oksigenlə zənginləşdirilməsi və bitkilərə verilməsinin tənzilənməsində süni intellektin rolu öyrənilmiş. Təcrübənin aparılması üçün laboratoriya qurğusu hazırlanmışdır. Hazırlanmış qurğuda kalium- permanqanat və hidrogen-peroksidi suda qarışdırmaqla oksigen alınmışdır.

Alınmış oksigenlə NPK məhlulu zənginləşdirilmişdir. Oksigenlə zənginləşdirilmiş NPK məhlulu 1:100 nisbətində qarışdırılaraq bitkilərə verilmişdir. NPK-nın bitkilərə paylanmasının bərabər olması müəyyən edilmişdir. Vegetasiya müddətində bitkilər yaxşı inkişaf etmiş, yarpaqları yaşlı olmuş, vahid torpaq sahəsindən götürülən məhsuldarlıq 25% artmışdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Quliyev A.C. (2003) Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, "Nurlan", 386 s.
2. Минеева В.Г. и др. (1986) Комплексные удобрения, справочные пособие: под редакцией Минеева В.Г. Москва, изд. Агропромиздат.
3. Флиппов А.И., Аутко А.А., Козлов С.И., Пузович К.Л. (2022) Разработка гидравлической схемы опрыскивателю стелескопическими секциями для ленточного или объектного внесения рабочих растворов. //Вестник БГСХА:научно-метд. журн. №3, с.150-155.
4. Милюткин В.Ю., Петров А.М., Кухорев О.Н. (2019) Техничко-технологическое применение жидких азотных и азото-серосодержащих удобрений на базе КАС-32 в посевах зерновых и зернобобовых культур. //ж. Кубанского государственного аграрного университета, с.87-93.
5. Qaraməmmədov H.Ə., Məmmədova Ş.H. (2018) //Qaynar lay aparatında gübrə dənələrinin örtükəmələgətirici polimerlə örtülməsi zamanı örtüyün qalınlığının avtomatik tənzimlənməsi. // İnformasiya sistemləri və texnologiyalar. Nailiyyətlər və perspektivlər Beynəlxalq Konfrans 15-16 Noyabr, s.32-34.

ОБОГАЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ УДОБРЕНИЙ НРК И РАСТЕНИЙ РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РЕГУЛИРОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧИ

**Сумгаитский государственный университет, город Сумгаит, Азербайджан
Мамедов Джаваншир, сын Фиридуна, Гарамедов Гусейн
сын Алесгара, дочери Мамедовой Шамамы Гаджибалы.**

Ключевые слова: Перманганат калия, перекись водорода, реагент, перманганат калия, растительность.

Резюме: Таким образом, в результате проведенных исследований изучена роль искусственного интеллекта в регулировании оксигенации и поступления NPK-удобрений в растения. Для проведения эксперимента подготовлена лабораторная установка. Кислород получали смешением перната калия и перекиси водорода в воде в приготовленном устройстве.

Раствор NPK обогащали покупным кислородом. Обогащенный кислородом раствор NPK смешивали в соотношении 1:100 и давали растениям. Распределение NPK по растениям

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

установлено равномерным. За вегетационный период растения хорошо развиты, листья зеленые, урожайность с одного участка земли увеличилась на 25%.

**OXYGEN ENRICHMENT OF NRK FERTILIZER AND PLANTS
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSMISSION REGULATION**

Sumgait State University, Sumgait city, Azerbaijan

Mammadov Javanshir, son of Firidun, Garamammadov Huseyn

Son of Alasgar, daughter of Mammadova Samama Hajibala

Key words: Potassium-permanganate, hydrogen-peroxide, reagent, potassium-peranate, vegetation.

Summary: Thus, as a result of the conducted research, the role of artificial intelligence in regulating NPK fertilizer oxygenation and supply to plants was studied. A laboratory facility has been prepared for conducting the experiment. Oxygen was obtained by mixing potassium-pernate and hydrogen-peroxide in water in the prepared device.

The NPK solution was enriched with the purchased oxygen. The NPK solution enriched with oxygen was mixed in a ratio of 1:100 and given to the plants. Distribution of NPK to plants was determined to be equal. During the vegetation period, the plants are well developed, the leaves are green, and the yield from a single plot of land has increased by 25%.